

Evaluationsinstrument zur Messung und Optimierung von Lerntransfer

Dokumentation (Items, Antwortformate und Quellen)

Prof. Dr. Anita Sandmeier, Pädagogische Hochschule Schwyz, Institut für Professionsforschung und Personalentwicklung, CH-6410 Goldau, anita.sandmeier@phsz.ch

PD Dr. Ulrike Hanke, Teachertraining, D-79189 Bad Krozingen (Deutschland), mail@ulrike-hanke.de

Prof. Dr. Martin Gubler, Hochschule Luzern, CH-6002 Luzern martin.gubler@hslu.ch

Publikation mit theoretischem Hintergrund und allen relevanten Angaben zur Entwicklung

Sandmeier, A., Hanke, U., & Gubler, M. (2021). Entwicklung und Validierung eines praxistauglichen Evaluationsinstruments zur Messung und Optimierung von Lerntransfer. *Zeitschrift für Evaluation*, 20(1), 11–36.

Goldau, 14. Mai 2021

Anita Sandmeier (anita.sandmeier@phsz.ch)

1. THEORETISCHES RAHMENMODELL UND MODULE DES EVALUATIONSinSTRUMENTES

Aus der bisherigen Forschung und Evaluationspraxis lässt sich ableiten, dass es für die Messung und Optimierung von Lerntransfer von Weiterbildungen in der Praxis ein Evaluationsinstrument braucht, das neben den kurz- und langfristigen Wirkungen auch Faktoren des Lernfeldes (Weiterbildung) und des Funktionsfeldes (Arbeitskontext) erhebt.

Transfererfolg wird gemäss Gessler (2012) verstanden als die Fähigkeit eines Individuums, neu erlerntes Wissen und Verhalten auf den eigenen Arbeitskontext zu generalisieren und dort über eine längere Zeit im Arbeitsalltag einzusetzen. Das Rahmenmodell von Gessler (2012) kombiniert ergebnis- und prozessorientierte Aspekte der Evaluation, d.h. es misst neben dem Transfererfolg auch transferrelevante **Merkmale des Lernfeldes** (Weiterbildung) und des **Funktionsfeldes** (Arbeitskontext). Es geht davon aus, dass sowohl die Ausgestaltung der Weiterbildung als auch die Rahmenbedingungen des Arbeitskontextes den Transfererfolg massgeblich beeinflussen.

Das Evaluationsinstrument enthält die Module Lernfeld, Funktionsfeld und Transfererfolg (siehe Abbildung 1):

Abbildung 1: Theoretisches Rahmenmodell (Sandmeier, Hanke & Gubler, 2021, S. 18)

Das Lernfeld umfasst Merkmale der Weiterbildungs-gestaltung. Konkret die methodische Gestaltung, den Einbezug der Vorerfahrung der Teilnehmenden (Situiertheit), die Transferorientierung (Praxisbezug), die Kompetenzunterstützung durch den Kursleitenden (z.B. durch Feedback) und die subjektive Einschätzung der Schwierigkeit der Weiterbildung.

Das Funktionsfeld umfasst die Bedingungen im organisationalen Umfeld. Konkret die individuelle Transfermotivation, Transferunterstützung durch den Vorgesetzten, das Transferklima im Team, die Transferkapazität der beruflichen Situation und die Transfermotivation der Teilnehmenden.

Der Transfererfolg umfasst kurzfristige Erfolge (Zufriedenheit mit der Weiterbildung, Nützlichkeit der Weiterbildung und Wissenserwerb), andererseits den längerfristigen Erfolg (Anwendbarkeit der Inhalte, organisatorische Resultate).

2. FRAGEBOGEN

MODUL LERNFELD

Zuerst stellen wir Ihnen einige Fragen zur Weiterbildung/zum Kurs. Bitte kreuzen Sie jeweils die Antwortkategorie an, die Ihrer Meinung am ehesten entspricht.

1 Die im Kurs eingesetzten Methoden (z.B. Präsentationen, Diskussionen, Gruppenarbeiten)...								
	Trifft gar nicht zu							Trifft völlig zu
		1	2	3	4	5	6	7
...waren abgestimmt auf die jeweiligen Inhalte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... unterstützten das Lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Bitte kreuzen Sie die Antwortkategorie an, die Ihrer Meinung am ehesten entspricht.								
	Trifft gar nicht zu							Trifft völlig zu
		1	2	3	4	5	6	7
Im Kurs wurde an das Vorwissen der Teilnehmer angeknüpft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Teilnehmenden hatten in der Weiterbildung die Möglichkeit, Erfahrungen aus Ihrer täglichen Arbeit einzubringen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Kurs haben wir in Übungen Probleme bearbeitet, die den Anforderungen meiner Arbeit ähnlich sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In der Weiterbildung bekam ich viele Anregungen für meine praktische Arbeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Inhalte des Kurses waren verständlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich bin im Kurs thematisch mitgekommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Im Kurs hatte ich ausreichend Gelegenheit, das Gelernte zu üben.	<input type="checkbox"/>						
Im Kurs wurde ich sachlich über meine Fortschritte informiert.	<input type="checkbox"/>						

MODUL FUNKTIONSFELD

Nachfolgend interessiert uns, wie Sie die Inhalte der Weiterbildung im Alltag umsetzen können. Bitte kreuzen Sie jeweils die Antwortkategorie an, die Ihrer Meinung am ehesten entspricht.

3 Meine Vorgesetzte / mein Vorgesetzter ...	Trifft gar nicht zu						Trifft völlig zu
	1	2	3	4	5	6	7
...motiviert mich, das Gelernte auszuprobieren.	<input type="checkbox"/>						
...gibt mir Anregungen, wie ich das Gelernte anwenden kann.	<input type="checkbox"/>						
...entwickelt mit mir Zielsetzungen zur Umsetzung des Gelernten.	<input type="checkbox"/>						

4 Nachfolgend interessiert uns, wie Sie die Inhalte des Kurses im Alltag umsetzen können. Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Sie zu?	Trifft gar nicht zu						Trifft völlig zu
	1	2	3	4	5	6	7
Meine Teammitglieder unterstützen mich bei der Anwendung der Kursinhalte.	<input type="checkbox"/>						
Meine Teammitglieder sind daran interessiert, dass ich die Weiterbildungsinhalte bei der Arbeit anwende.	<input type="checkbox"/>						
An meinem Arbeitsplatz ergeben sich Situationen, um das Gelernte anzuwenden.	<input type="checkbox"/>						

Ich habe genügend Zeit, um das Gelernte am Arbeitsplatz zu erproben.	<input type="checkbox"/>						
Ich bin motiviert, das Gelernte am Arbeitsplatz zu nutzen.	<input type="checkbox"/>						
Ich suche nach Wegen und Möglichkeiten, das Gelernte in meine Arbeit zu integrieren.	<input type="checkbox"/>						

MODUL TRANSFERERFOLG

Schliesslich möchten wir Sie noch bitten, den Nutzen der Weiterbildung im beruflichen Alltag einzuschätzen.

5	Bitte kreuzen Sie die Antwortkategorie an, die Ihrer Meinung am ehesten entspricht.						
	Trifft gar nicht zu						Trifft völlig zu
	1	2	3	4	5	6	7
Ich werde den Kurs in guter Erinnerung behalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Kurs hat mir sehr viel Spass gemacht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Kurs bringt mir für meine Arbeit sehr viel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Teilnahme am Kurs ist/war äusserst nützlich für meine Arbeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich weiss jetzt viel mehr als vorher über die Kursinhalte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In der Weiterbildung hab ich sehr viel Neues gelernt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die in der Weiterbildung erworbenen Kenntnisse nutze ich häufig in meiner täglichen Arbeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es gelingt mir sehr gut, die erlernten Weiterbildungsinhalte in meiner täglichen Arbeit anzuwenden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seit dem Kurs bin ich mit meiner Arbeit zufriedener.	<input type="checkbox"/>						
Durch die Anwendung der Kursinhalte hat sich meine Arbeitsleistung verbessert.	<input type="checkbox"/>						
Durch die Anwendung der Kursinhalte konnten Arbeitsabläufe im Unternehmen vereinfacht werden.	<input type="checkbox"/>						
Durch die Weiterbildung hat sich das Unternehmensklima verbessert.	<input type="checkbox"/>						

Angaben zur Person

Ganz zum Schluss bitten wir Sie noch kurz, uns ein paar Angaben zu Ihrer Person zu machen. Das wird uns bei der Auswertung der Daten helfen und es ermöglichen, die Forschungsergebnisse in einem grösseren Kontext zu analysieren.

6 Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.

Männlich Weiblich Divers

7 Bitte geben Sie Ihr Alter an.

_____ Jahre

8 Wie lange sind Sie bereits in diesem Beruf tätig?

_____ Jahre

9 Aus welchem Grund haben Sie diesen Kurs besucht?

Der Kurs war obligatorisch.

Auf Anregung meines / meiner Vorgesetzten

Aus eigener Initiative

Aus einem anderen Grund, nämlich _____

3. AUSWERTUNGSANLEITUNG und Quelle der Fragen

Nachfolgend ist beschrieben, welche Fragen zusammengefasst werden zu einem übergeordneten Faktor. Für jeden Faktor kann der Mittelwert berechnet werden, indem die Antworten der einzelnen Fragen addiert und dann durch die Anzahl Fragen dividiert wird.

MODUL LERNFELD

Frage	Faktor
Die im Kurs eingesetzten Methoden (z.B. Präsentationen, Diskussionen, Gruppenarbeiten)...	Methodische Gestaltung (Hinrichs, 2014)
waren abgestimmt auf die jeweiligen Inhalte.	
unterstützten das Lernen.	
Im Kurs wurde an das Vorwissen der Teilnehmer angeknüpft.	Situiertheit (Einbezug von Erfahrungen der Teilnehmenden) (Hinrichs, 2014)
Die Teilnehmenden hatten in der Weiterbildung die Möglichkeit, Erfahrungen aus Ihrer täglichen Arbeit einzubringen.	
Im Kurs haben wir in Übungen Probleme bearbeitet, die den Anforderungen meiner Arbeit ähnlich sind.	Transferorientierung der Weiterbildung (Hinrichs, 2014)
In der Weiterbildung bekam ich viele Anregungen für meine praktische Arbeit.	
Im Kurs hatte ich ausreichend Gelegenheit, das Gelernte zu üben.	Kompetenzunterstützung (Unterstützung beim Lernen) (Hinrichs, 2014)
Im Kurs wurde ich sachlich über meine Fortschritte informiert.	
Die Inhalte des Kurses waren verständlich.	Schwierigkeitsgrad (Ritzmann, Hagemann & Kluge, 2014)
Ich bin thematisch mitgekommen.	

MODUL FUNKTIONSFELD

Frage	Faktor
Meine Vorgesetzte / mein Vorgesetzter ...	Unterstützung durch meine Vorgesetzte / meinen Vorgesetzten (Hinrichs, 2014)
motiviert mich, das Gelernte auszuprobieren.	
gibt mir Anregungen, wie ich das Gelernte anwenden kann.	
entwickelt mit mir Zielsetzungen zur Umsetzung des Gelernten.	
Meine Teammitglieder unterstützen mich bei der Anwendung der Kursinhalte.	Unterstützung durch mein Team (Transferklima im Team) (Hinrichs, 2014)
Meine Teammitglieder sind daran interessiert, dass ich die Weiterbildungsinhalte bei der Arbeit anwende.	
An meinem Arbeitsplatz ergeben sich Situationen, um das Gelernte anzuwenden.	Transferkapazität der Situation (Hinrichs, 2014)
Ich habe genügend Zeit, um das Gelernte am Arbeitsplatz zu erproben.	
Ich bin motiviert, das Gelernte am Arbeitsplatz zu nutzen.	Transfermotivation (Hinrichs, 2014)
Ich suche nach Wegen und Möglichkeiten, das Gelernte in meine Arbeit zu integrieren.	

MODUL TRANSFERERFOLG

(gemessen mit dem 4QTE, Grohmann & Kauffeld, 2013)

Frage	Faktor
Ich werde den Kurs in guter Erinnerung behalten.	Reaktion/Zufriedenheit
Der Kurs hat mir sehr viel Spass gemacht.	
Der Kurs bringt mir für meine Arbeit sehr viel.	Nützlichkeit
Die Teilnahme am Kurs ist/war äusserst nützlich für meine Arbeit.	
Ich weiss jetzt viel mehr als vorher über die Kursinhalte.	Lernen
In der Weiterbildung hab ich sehr viel Neues gelernt.	
Die in der Weiterbildung erworbenen Kenntnisse nutze ich häufig in meiner täglichen Arbeit.	Anwendung

Es gelingt mir sehr gut, die erlernten Weiterbildungsinhalte in meiner täglichen Arbeit anzuwenden.	
Seit dem Kurs bin ich mit meiner Arbeit zufriedener.	Individuelle Resultate
Durch die Anwendung der Kursinhalte hat sich meine Arbeitsleistung verbessert.	
Durch die Anwendung der Kursinhalte konnten Arbeitsabläufe im Unternehmen vereinfacht werden.	Organisationale Resultate
Durch die Weiterbildung hat sich das Unternehmensklima verbessert.	

4. LITERATUR

- Baldwin, T. T. & Ford, J. K. (1988). Transfer of Training: A Review and Directions for Future Research. *Personnel Psychology*, 41(1), 63–105. [https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1988.tb00632.x](https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1988.tb00632.x)
- Gessler, M. (2012). Lerntransfer in der beruflichen Weiterbildung – empirische Prüfung eines integrierten Rahmenmodells mittels Strukturgleichungsmodellierung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 108, 364–393.
- Grohmann, A. & Kauffeld, S. (2013). Evaluating training programs: development and correlates of the questionnaire for professional training evaluation. *International Journal of Training and Development*, 17(2), 135–155.
- Hinrichs, A.-C. (2014). *Kernprädiktoren des Lerntransfers beruflicher Weiterbildung: eine Längsschnittstudie mittels Strukturgleichungsmodellierung. Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde*. Bremen: Universität Bremen. Zugriff am 15.2.2016. Verfügbar unter: <https://books.google.ch/books?id=d4R0rgEACAAJ>
- Ritzmann, S., Hagemann, V. & Kluge, A. (2014). The training evaluation inventory (TEI)-Evaluation of training design and measurement of training outcomes for predicting training success. *Vocations and Learning*, 7(1), 41–73.
- Sandmeier, A., Hanke, U. & Gubler, M. (2018). Die Bedeutung der Gestaltung des Lernfelds und des Funktionsfelds für den subjektiven Erfolg betrieblicher Weiterbildung. *Zeitschrift für Weiterbildungsforschung*, 41 (1), 41–55.
- Sandmeier, A., Hanke, U., & Gubler, M. (2021). Entwicklung und Validierung eines praxistauglichen Evaluationsinstruments zur Messung und Optimierung von Lerntransfer. *Zeitschrift für Evaluation*, 20(1), 11–36.